

E220 KONSERVANTI

Abrorova Maftuna

Toshkent davlat agrar universiteti “Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash va qayta ishlash” fakulteti talabasi

ANNOTATSIYA

Oltinugurt dioksidi - Xalqaro tasnifda E220 kodi berilgan, u konservant bo‘lib, bakteriyalar va zamburug‘larning o‘sishi va ko‘payishini oldini oladi. Oltinugurt dioksidi oltinugurt rudalarini qovurish yoki oltinugurtni yoqish paytida hosil bo‘ladi. SO₂ zaharli (juda zaharli).

АННОТАЦИЯ

Диоксид серы- В международной классификации присвоен код E220, является консервантом, предотвращает рост и размножение бактерий и грибов. Диоксид серы образуется при обжиге серных руд или сжигании серы. SO₂ токсичен (имеет высокую степень токсичности).

ABSTRACT

Sulfur dioxide - In the international classification code E220 is assigned, it is a preservative, prevents the growth and reproduction of bacteria and fungi. Sulfur dioxide is formed during the roasting of sulfur ores or the combustion of sulfur. SO₂ is toxic (highly toxic).

Kalit so‘zlar: oltinugurt dioksidi, konservantlar, oziq-ovqat qo‘shimchalari

Ключевые слова: диоксид серы, консерванты, пищевая добавка

Keywords: sulfur dioxide, preservatives, food additive.

Kirish.

Oltinugurt dioksidi (Sulphur Dioxide, E220)

Nomi: Oltinugurt dioksidi

Turi: Oziq-ovqat qo'shimchasi

Turkum: Konservantlar

Guruh tavsifi: Indeksli konservantlar (E-200, E-299) mahsulotlarni himoya qiladi, bakteriyalar va zamburug'larning ko'payishini oldini oladi.

Oltinugurt dioksidi nordon hidli rangsiz gazzimon moddadir. Xalqaro tasnifda E220 kodi bilan tan olingan. U kuchli konservant bo'lib, bakteriyalar va zamburug'larning o'sishi va ko'payishini oldini oladi. Odatda suv omborlari va quvurlar kabi joylarda joylashgan bu modda oziq-ovqat mahsulotlarini saqlash uchun ham ishlatiladi. Oziq-ovqat sanoatida E220 quritilgan mevalar, meva va sabzavotlarni konservalash, ularga asoslangan sharbatlar va ichimliklar ishlab chiqarishda, vinochilik va go'shtni qayta ishlashda qo'llaniladi. Ushbu modda sabzavot va mevalarning qizarishini oldini oladi, shuningdek, salbiy ta'sir ko'rsatadigan melanoidinlarni sekinlashtiradi. SO₂ organizmda vitamin C tanqisligini oldini oladi va B1, E vitaminlari oksidlanishini kamaytiradi. Ular mikroorganizmlarning rivojlanishiga to'sqinlik qiladi.

Kimyoviy xossalari. Kimyoviy formulasi: SO₂

Molekulasining shakli - burchakli, S – O orasidagi uzunlik - 0,1432 nm, O-S-O burchagi - 119,04 °.

Oltinugurt dioksidining qaynash temperaturasi -10 ° C, suyuqlanish temperaturasi -74 ° C. Bundan tashqari, etanol va sulfat kislotada erish qobiliyatiga ega. Shuningdek, vulqon gazlarining asosiy tarkibiy qismlaridan biri hisoblanadi (9,4 g oltinugurt dioksidi).

Olinishi. Oltinugurt dioksidi olinishining bir necha usullari mavjud. Oltinugurt dioksidi oltinugurt rudalarini eritish yoki oltinugurtni yoqish paytida hosil bo'ladi. Tozalash uchun ular suyultiriladi (sovuq suv bilan so'rib olinadi), keyin qizdirilganda desorbsiya qilinadi (masalan, vodorod sulfidi).

Laboratoriyada oltingugurt dioksidi gidrosulfitlar va sulfitlarning kuchli kislotalar bilan reaksiyaga kirishishi natijasida hosil bo'ladi. Reaksiyada oltingugurt dioksidi va sulfat kislota hosil bo'la boshlaydi, ular parchalanib suv hosil qiladi.

Oltingugurt dioksidining zararlari (E220). SO₂ zaharli (juda zaharli). Oltingugurt dioksidi bilan zaharlanishning asosiy belgilari - burun oqishi, yo'tal, tomoq og'rig'idir. Oltingugurt dioksididan (yuqori konsentratsiyalidan) nafas olganda bo'g'ilish, disfagiya va o'pka shishi paydo bo'ladi.

- Biror bir sababga ko'ra, agar teriga tushsa, u yengil tirnash xususiyatini keltirib chiqaradi.
- Ushbu moddani biron bir sababga ko'ra tasodifan yutib yuborsa, darhol ochiq joyga borib, toza havodan nafas olish kerak.
- Agar alomatlar davom etsa, shifokorga ko'rinish kerak.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Buldakov, A.S. Oziq-ovqat qo'shimchalari: qo'llanma / A.S. Buldakov. - M.: DeLi bosma, 2003. -- 436 b.
2. Isupov, V.P. Oziq-ovqat qo'shimchalari va ziravorlar: tarixi, tarkibi, qo'llanilishi / V.P. Isupov. - SPb.: Giord, 2000
3. <https://yawood.ru/uz/klimat/dioksid-sery-vred-dlya-organizma-dioksid-sery-ili-konservant-e220-tak-li.html>